

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ОРҚАЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИНИ ТУЗИШ ВА РАСМИЙЛАШТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАЪМИНЛАНИШИ

Хурсанов Рустам Холмуратович

Тошкент давлат юридик университети

Фуқаролик ҳуқуқи кафедраси доцент

вазифасини бажарувчиси,

е-почта: hursanov.rustam75@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Сўнги даврда электрон тижоратнинг муҳим имкониятлари ушбу фаолият сегментини энг тез ўсиб бораётганлардан бири сифатида тавсифлади. Бундай тенденциялар рақамли соҳада шартномавий муносабатларнинг сезиларли даражада ошишига олиб келади, бу эса ўз навбатида ҳуқуқий тартибга солиш олдида турган кенг кўламли масалаларни ҳал қилишни талаб қилади. Айни пайтда, электрон тижоратни ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос жиҳатлари билан боғлиқ муаммоларни, сунъий интеллект орқали хизмат кўрсатиш шартномаларини тузишнинг ҳуқуқий асосларини тадқиқ этиш заруратини кўрсатади. Мақолада электрон тижорат мазмунини аниқлаш бўйича олимларнинг қарашлари эволюцияси кўриб чиқилади. Илмий тадқиқотларда берилган ушбу атаманинг таърифлари унинг моҳиятини тушунишдаги фарқларни кўрсатганига қарамай, улар электрон тижоратнинг меъёрий таърифини ишлаб чиқиш учун асос бўлди. Ишда электрон тижоратнинг ўзига хос хусусиятлари таъкидланган, яъни уни амалга ошириш электрон ҳужжатлар ва ҳужжат айланиши соҳасидаги муносабатлар тизими; битимлар тузиш соҳасида телекоммуникация тармоғи бўлган восита; ахборот технологияларининг ривожланишини ҳисобга олган ҳолда телекоммуникация хизматларини кўрсатишда; электрон имзолардан фойдаланишда ва бошқаларни мавжудлигини назарда тутди.

Калит сўзлар: электрон шартнома, телекоммуникация хизматлари, смарт-шартнома, Интернет-хизматлари, сунъий интеллект, фуқаролик ҳуқуқи, хизмат кўрсати.

АННОТАЦИЯ

В последнее время значительные возможности электронной коммерции охарактеризовали этот сегмент деятельности как один из самых

быстрорастущих. Такие тенденции приводят к значительному увеличению договорных отношений в цифровой сфере, что в свою очередь требует решения широкого круга вопросов, стоящих перед правовым регулированием. В то же время проблемы, связанные с особенностями правового регулирования электронной коммерции, указывают на необходимость исследования правовых основ заключения договоров оказания услуг с использованием искусственного интеллекта. В статье рассматривается эволюция взглядов ученых на определение содержания электронной коммерции. Несмотря на то, что определения этого термина, данные в научных исследованиях, показывают различия в понимании его сущности, они стали основой для разработки нормативного определения электронной коммерции. В работе выделены специфические черты электронной коммерции, т.е. ее реализация представляет собой систему отношений в сфере электронных документов и документооборота; средства телекоммуникационной сети в сфере заключения сделок; при оказании телекоммуникационных услуг с учетом развития информационных технологий; предусматривает использование электронных подписей и наличие др.

Ключевые слова: электронный договор, телекоммуникационные услуги, смарт-контракт, интернет-услуги, искусственный интеллект, гражданское право, оказание услуг.

Сунъий интеллект бугунги кунда IT соҳасининг жадал ривожланиши билан янада долзарблик касб этмоқда. Инсон аралашувисиз ақлий ҳаракатларни мустақил бажарадиган дастурларнинг яратилиши ва шунга мос равишда муайян натижанинг яратилиши эса ўзига хос ҳуқуқий муаммоларни юзага келтиради. Сунъий интеллектдаги “сунъийлик” ақлининг соҳибининг инсон эмас балки муайян жонсиз қурилма эканлиги билан ифодаланади. Зеро, ақл фақат инсонга хос бўлган туйғу бўлгани ўлароқ у томонидан яратилган дастур инсон ақлининг муайян даражасидаги ҳаракатларни қила олади. Бу ўринда нормал инсон томонидан ҳар бир хатти-ҳаракат муайян ақлга, тафаккурга асосланишидан келиб чиқиладиган бўлса, сунъий интеллект шу инсон ақлий ҳаракатини такрорлай олиши орқали ўзига хос ҳуқуқий оқибатни юзага келтиради. Масалан, Интернет сайти орқали муайян товарга буюртма бериш, шартномани тузиш юзасидан музокаралар олиб бориш, тегишли маълумотларни киритиш ва шартнома тузишга розиликни ифодалаш орқали сунъий интеллект мижоз билан шартнома тузиши ҳамда унинг буюртмаси ижросини таъминлаши мумкин. Зеро, сунъий интеллект деганда, фақат муайян ақлий вазифани ҳал қиладиган роботларгина гавдаланмайди. Сунъий интеллект машинадан (роботдан) алоҳида фақат рақамли шаклда — киберфизик тизим ва тегишли ҳаракатларни симуляция

қилиш имконини берувчи бошқа сунъий тизимлар кўринишида мавжуд бўлиши мумкин⁶.

Аслида, бу дастурий таъминот алгоритми ва сунъий интеллект ўртасидаги чегараларни аниқлашнинг қийинлиги билан боғлиқ, чунки анъанавий ақл (ижодий қобилият) фақат биологик организмларга хосдир.

Сунъий интеллектга қизиқиш кундан-кунга ортиб бормоқда, илғор мамлакатлар янги ишланмалар ва лойиҳаларда бир-бири билан рақобатлашмоқда, бутун институтлар, илмий боғлар ва юқори технологияли корпорациялар сунъий интеллектга асосланган янги технологияларни ишлаб чиқишга қаратилган. Кўпгина манбаларда сунъий интеллект тушунчасининг таърифи шундан иборатки, сунъий интеллект-бу техник қурилма ёки компьютер тизими томонидан бошқариладиган ишнинг инсоннинг оқилона ақл-заковати билан пайдо бўладиган вазифаларни бажариш қобилиятидир. Бундай қурилмалар ёки тизимлар инсон онгига хос хусусиятларга ега бўлиши керак, яъни бажарилган иш асосида фикрлаш, мулоҳаза юритиш, қарор қабул қилиш, танлов қилиш, тажриба орттириш қобилияти.⁷

Сунъий интеллект катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш орқали харидорларнинг эътиборини жалб қилиш учун бутун сегментли чоратadbирларни яратишга қодир. Юқори даражадаги ва ўз долзарблигини сақлаб қолиш учун чакана занжирлар ушбу тизимлар тармоғидан машинани ўрганишни амалга оширадиган ва мураккаб операцияларни соддалаштирадиган технологияларга мулоқот ва мижозларни тушунишга қодир бўлган чат-ботлар даражасидан фойдаланишлари керак⁸.

Сунъий интеллектнинг вазифаси, аслида, инсон миёсидаги нейронларнинг ишини такрорлашдир. Нейронлар нерв хужайралари бўлиб, уларнинг вазифаси бошқа нерв хужайраларидан сигналларни қабул қилиш ва уларни учинчи хужайраларга етказишдир. Битта нейрон минглаб ва ундан ҳам кўпроқ бошқа нейронларга сигнал юбориши мумкин. Шундай қилиб, биз сунъий интеллект нейрони ҳам сунъий эканлигини ва сунъий нейрон тармоқларида, сунъий интеллектнинг таркибий қисмларида элементар бирлик эканлигини тушунамиз. Сунъий нейрон-бу инсон биологик нейронининг математик функцияси, модели ёки нусхаси ҳисобланади⁹.

⁶ Лаптев В.А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность за его работу // Право. Журнал Высшей школы экономики. № 2. 2019. – С. 79–102.

⁷ Алан Тьюринг – человек, у которого отняли право любить. Российская служба BBC: вебсайт. URL: https://www.bbc.com/russian/society/2014/11/141112_imitation_game_turing (дата обращения: 13.12.2020).

⁸ Загарчук В.И., Клим А.С. Использование искусственного интеллекта в торговле // <https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.15.23.html>

⁹ Narasimhan S. Raghavan How AI is driving Digital Transformation. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/how-ai-driving-digitaltransformation-narasimhan-s-raghavan>

Сунъий интеллект асосида нафақат интеллектуал вазифаларни ҳал қила оладиган, балки шундай вазифаларни кўндаланг қўядиган дастурий воситалар ва ускуналарни ишлаб чиқишга асосланган. Бундан ташқари, мақсад ушбу воситаларни турли хил фойдаланувчиларга, ҳатто замонавий ИТ ва ахборот технологияларидан, шунингдек, турли дастурлаш тилларидан энг узоқ фойдаланувчиларга тақдим этишдир¹⁰.

Фикримизча, сунъий интеллектдан телекоммуникация хизматларни кўрсатиш шартномаларини тузишда фойдаланиш бевосита дастурий таъминот орқали амалга оширилади. Бундай мижоз тегишли оператор сайтидаги шартноманинг стандарт шартларини тўлдириш орқали сунъий интеллект билан шартнома тузади. Мазкур ҳолатда шартномани оператор номидан сунъий интеллект мижоз билан тузади. Бошқача айтганда, мижоз билан шартнома тузиш, уни тузилганлигини тасдиқлаш, мижозга телекоммуникация хизматлари кўрсатишни бошлаш, шартнома предметини аниқлаш, кўрсатиладиган хизматлар баҳосини аниқлаш ва бошқа шу каби шартноманинг мазмунини ташкил этадиган шартларни ҳам сунъий интеллект танлайди.

Замонавий ахборот технологиялари ва бутун жаҳон Интернет тармоғининг жадал ривожланиши ҳаётнинг турли соҳаларида муҳим рол ўйнайди ҳамда жаҳондаги глобаллашув йўналишида тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига сезиларли ҳисса қўшади ва электрон тижорат каби фаолиятни ривожлантириш учун шароит яратади.

Электрон тижорат бозори ишончли тарзда глобал рақамли иқтисодиётда биринчи ўринлардан бирини эгаллайди. COVID-19 вируси тарқалишидан келиб чиққан пандемия бизнеснинг замонавий фаолияти ҳақидаги тасаввурни сезиларли даражада ўзгартирди. Электрон тижорат, сунъий интеллект орқали шартнома тузиш ишлаб чиқарувчиларга кенг имкониятларни: тезкор пул операциялари, ахборотни тез тарқатиш, контрагентлар ва мижозлар билан кечаю кундуз мулоқот қилиш, чексиз маркетинг имкониятлари, трансчегаравий, бизнес харажатларини камайтириш ва бошқаларни тақдим этди.

Сўнги даврда электрон тижоратнинг сезиларли имкониятлари ушбу фаолият сегментини энг тез ўсиб бораётган фаолият соҳаларидан бири сифатида тавсифлади. Хусусан, Global-e ҳисоб-китобларига кўра, 2020 йилнинг биринчи ярмида бутун дунё бўйлаб электрон тижорат соҳасидаги муомала ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 20% дан ошди. Қўшма Штатларда апрелдан июнгача бўлган давр Интернетда истеъмол харажатлари сони бўйича рекорд натижага етди, яъни индикатор 45% га ошди, бунда сарфланган ҳар бешинчи доллар онлайн тарзда

¹⁰ Тимошенко Е.А. Искусственный интеллект: правовой аспект развития права собственности // Юридический научный электронный журнал. 2020. № 9. – С. 94.

амалга оширилди. Британияда 16 минг электрон тижорат компаниялари пайдо бўлди.

Электрон тижорат мазмунини аниқлаш бўйича юридик адабиётларда келтирилган қарашлари эволюциясига эътибор қаратадиган бўлсак, бундақуйидаги тенденцияни кўзга ташланади: аксарият хорижий муаллифлар электрон тижорат концепциясини ташкилотлар ва манфаатдор томонлар ўртасидаги электрон операцияларнинг барча турларини қамраб оладиган фаолият тури сифатида умумлаштиридилар¹¹. А. Summer, Gr. Duncan ва V. Zwass "электрон тижорат" субъектлар ўртасидаги ўзаро таъсир Интернет технологияларидан фойдаланган ҳолда электрон шаклда содир бўлганда бизнес жараёнининг ҳар қандай шакли эканлигини таъкидлайдилар¹². Д. Козье, ўз навбатида, "электрон тижорат" нафақат тўғридан-тўғри фойда олиш учун Интернет орқали товарлар ва хизматларни сотиб олиш ва сотишни, балки фойда олишни, товар ва хизматларга талабни яратишни, сотишдан кейинги мижозларга хизмат кўрсатишни жорий этиш, бизнес шериклар томонидан улар ўртасидаги ўзаро таъсирни осонлаштириш эканлигини¹³ эътироф этади. МДХ мамлакатлари олимлар орасида А. Волокитин, А. Манюшкин, А. Солдатиков ва А. Мартовлар Д. Козье томонидан билдирилган фикрни қўллаб-қувватлайдилар. Ушбу олимларнинг ёзишларича, электрон тижорат деганда, операцияларнинг тўлиқ ёпиқ циклини таъминлайдиган технологиялар тушунилади, шу жумладан товарларга (хизматларга) буюртма бериш, тўловларни амалга ошириш, товарларни етказиб беришни бошқаришда иштирок этиш (хизматларни бажариш), асосан фойда олишга қаратилган. интернетдаги операциялар ва битимлар натижасида ҳам электрон тижорат тушунчасини ифодоловчи белгилар саналади¹⁴. П. Авдеевнинг фикрича, "электрон тижорат" тушунчаси, "интернетдаги тижорат"дан кенгрокдир, чунки, унинг таркибига электрон тижорат фаолиятининг барча турлари, жумладан, буюртма бериш, тўлов ва товарлар(хизматлар, ахборот)ни етказиб киради¹⁵.

¹¹ Chaffey D. E-business and E-commerce Management. Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall, 2009. - 402 p.

¹² Summer A., Duncan Gr. E-Commerce. New York : NYH Publishing, 1999. 263 p; Zwass V. Electronic Commerce: Structures and Issues. International Journal of Electronic Commerce. 1996. Vol. 1. Issue 1. P. 3–23. DOI: 10.1080/10864415.1996.11518273.

¹³ Козье Д. Электронная коммерция. – Москва : Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999. 288 с.

¹⁴ Мартовой А. Сущность и основные характеристики электронного бизнеса, электронной коммерции, электронного и интернет-маркетинга. *Культура народов Причерноморья*. 2004. Т. 1. № 56. С. 146–152. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36241/37-Martovoy.pdf>

¹⁵ Авдеев П. Философия информационной цивилизации. Москва : Владос, 1994.

Шуни таъкидлаш керакки, "электрон тижорат" ва "электрон савдо" атамаларининг ўзаро боғлиқлиги электрон тижорат мазмунини тушуниш учун муҳим аҳамиятга эга. Бунинг сабаби шундаки, бу тушунчалар Р. Дакива муҳаррирлигидаги "Тадбиркор, иқтисодчи, менежер энциклопедияси", С. Мочерний таҳриридаги "Иқтисодий энциклопедия" каби манбаларда бир-бирига айний тушунча сифатида қўлланилган. Бироқ, америкалик олимлар А. Саммер ва Г. Дункан ўзларининг "Электрон тижорат" номли асарида уларни ажратиб кўрсатдилар, уларнинг ёзишларича "электрон савдо" фақат электрон тижорат тоифаси бўлиб, тўғридан-тўғри сотиб олиш ва сотиш операциялари билан чекланади. Кўпгина тадқиқотчилар, яъни Березй, Козак, Левченко, Юрчук, Макароваларнинг асарларида электрон савдо ҳам электрон тижоратнинг ажралмас қисми сифатида қаралади.

Илмий доктринада кенг тарқалган "электрон тижорат" таърифлари унинг моҳиятини тушунишда фарқларни кўрсатганига қарамай, уларнинг кўлами жиҳатидан фарқ қилади ва ушбу концепция билан боғлиқ операциялар доирасига (турига) ва ушбу операциялар амалга ошириладиган алоқа воситаларига (тармоқларига) қараб турлича бўлиб, илмий қарашлар электрон тижоратнинг норматив-ҳуқуқий таърифини ишлаб чиқиш учун асос бўлади. Ўзбекистоннинг 2022 йил 29 сентябрдаги ЎРҚ-792-сон "Электрон тижорат тўғрисида"ги Қонуни электрон тижорат фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини, ахборот ва телекоммуникация тизимларидан фойдаланган ҳолда электрон операцияларни амалга ошириш тартибини, электрон тижорат соҳасидаги муносабатлар иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шунингдек ушбу соҳанинг асосий атамалари ва тушунчалари белгилаб берди. Шундай қилиб, қонунчилик даражасида биринчи марта электрон тижоратнинг таърифи жорий этилди, унга кўра "фуқаролик ҳуқуқлари ва мажбуриятларини вужудга келтириш, ўзгартириш ёки бекор қилиш бўйича битимлардан келиб чиқадиган фойдани олишга қаратилган, ахборот ва телекоммуникация тизимларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб амалга ошириладиган муносабатлар бўлиб, бу муносабатлар иштирокчилар учун мулкӣ тусдаги ҳуқуқ ва мажбуриятларни ифодалайди"¹⁶. Ушбу таърифга асосланиб, электрон тижоратга хос бўлган бир қатор хусусиятларни таъкидлаш лозим, яъни уни амалга ошириш электрон ҳужжатлар ва ҳужжат айланиши соҳасида, битимлар тузиш соҳасида муносабатлар тизимининг мавжудлигини назарда тутати.

¹⁶ Бородачева Н., Плескач В. Аналитический документ. Как правительству Украины построить государственную политику в сфере е-торговли. URL: https://www.civicsynergy.org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/web_Ecommerce__civic_synergy_ru_2018.pdf

Бирок, бундай ҳуқуқий тартибга солишга қарамай, шунинг таъкидлаш керакки, у ҳозирда номукамал ва ўзгаришларни талаб қилади. Бу электрон тижоратни амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, электрон тижорат масалаларини тартибга солувчи қонунчилик базаси хилма-хил бўлиб, натижада нормалар тўқнашувини келтириб чиқаради. Шунинг учун электрон тижоратнинг муваффақиятли ишлаши учун қонунчиликдаги тегишли келишмовчиликлар ва бўшлиқларни ўрнатиш ва бартараф этиш, мамлакатда бундай фаолият соҳасини ҳуқуқий тартибга солишда тегишли муаммоларни келтириб чиқарадиган тўқнашувларни бартараф этиш зарур.

Кўпинча, норматив-ҳуқуқий тартибга солиш технология ривожланишидаги тез ва шиддатли ўзгаришларга мос келмайди, бу эса бир қатор қарама-қаршиликларга олиб келади. Шунинг учун эътибор бериш керак бўлган навбатдаги муаммо-бу ҳуқуқий кафолатлар тизими билан электрон операцияларни тузиш қоидаларининг йўқлиги, шу жумладан битим тузилганлиги (чеклар), истеъмол қилинган товарлар ёки хизматлар учун тўловларни олиш ҳисобланади. Бундай муаммонинг пайдо бўлиши электрон тижоратнинг ажралмас қисми сифатидаги электрон савдонинг ўзига хос хусусиятлари, яъни товарларни сотиб олиш ва сотиш фактини тасдиқловчи шартнома ёзма шаклининг мавжуд эмаслиги, шунингдек хизмат кўрсатувчи юридик (жисмоний) шахс ҳақидаги маълумотнинг йўқлиги билан боғлиқдир. Бу муаммо Интернет дўконлар маблағлар қабул қилинганилиги тасдиқловчи ҳужжатни бериш лозимлиги билан ҳам боғлиқдир. Бу патта, POS-чек ёки бошқа ҳужжатлар бўлиши мумкин. Бирок, бу ҳужжатлар ҳисоб-китоб ҳужжатлари ҳисобланмайди, улар фақат тўлов фактини тасдиқлайди, лекин товар ёки хизматларни харидорга топшириш фактини исботламайди. Фақат фискал чекеи олиш харидорга ҳисоб-китоб қилинган жойда маҳсулот ёки хизматлар қабул қилинганлиги фактини тасдиқлайди.

Интернетда электрон тижоратнинг ахборот муносабатлари соҳасида хавфсизликни таъминлаш учун, электрон операцияларни тузишнинг аниқ тартибга солинган қоидалари бўлмаган тақдирда, бизнинг фикримизча, Ахборот хизмати операторлари (Интернет-провайдерлар)нинг Ахлоқ кодексини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу кодекс нормалари интернетда хизматлар кўрсатиш соҳасидаги тегишли қоидаларни тартибга солиш ва уларга риоя қилишга, хизматларни масофадан туриб кўрсатиш соҳасида хавфсизликни таъминлашга ёрдам беради. Мазкур Кодекснинг қабул қилиниши билан мамлакатдаги давлат бюджетига Интернет орқали электрон тижорат операцияларидан олинадиган солиқ тушумлари кўпаяди, бу кибер полиция ва

давлат фискал хизматига ахборот ва телекоммуникация соҳасидаги фирибгарлик фаолиятини ошқор қилиш имконини беради.

Шунингдек, шартнома эркинлиги принципига (айниқса харидорга нисбатан) ҳақиқий риоя қилмаслик муаммосига эътибор қаратиш лозим, чунки электрон битимлар тегишли таклифлар (таклифлар) асосида амалга оширилади. Йирик электрон тижорат субъектларининг веб-сайтлар ўрганиш уларда шартноманинг асосий қоидаларига, йўқлигини кўрсатади: шартнома тарафларининг реквизитлари; шартномани тузиш тартиби; шартнома тарафларининг электрон рақамли имзосини яратиш ва тасдиқлаш тартиби; шартнома шартларига ўзгартириш киритиш имконияти ва тартиби; электрон шартнома тузиш (қабул қилиш) таклифини қабул қилиш усули ва тартиби; тарафлар ўз мажбуриятларини бажаришда электрон хабарлар ва ахборот алмашиш тартиби; тарафларни аниқлашнинг техник воситалари; бошқа электрон ҳужжатга йўналтириш (юбориш) йўли билан шартномага киритилган шартлар ва бундай ҳужжатга кириш тартибига ҳаволалар; электрон ҳужжатларни, хабарларни, бошқа маълумотларни электрон шаклда сақлаш ва тақдим этиш усули ва уларга кириш шартлари; электрон ҳужжатларнинг қоғоз нусхаларини олиш ва олиш шартлари; тилни танлаш имконияти шартномалар тузиш ва ижро¹⁷.

Электрон тижоратнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ муҳим муаммолар яна бири - бу “Электрон тижорат тўғрисида”ги қонун айрим нормаларининг бир-бирига, шунингдек “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги қонуни ва Шахсий маълумотларни автоматлаштирилган қайта ишлаш билан боғлиқ шахсларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конвенция нормаларига мос келмаслигидир. Эндиликда харидорни интернет-дўкон веб-сайтида рўйхатдан ўтказиш уларнинг шахсий маълумотларидан фойдаланишга (қайта ишлашга) розилик беришни аниқлатади. Бироқ, шахсий маълумотлардан фақат сотувчи уларни ҳимоя қилиш учун шароит яратганда фойдаланишга рухсат берилади, бу "Шахсга доир маълумотларни ҳимоя қилиш тўғрисида" ги қонунга мувофиқ бўлиши керак¹⁸. Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш учун сотувчи, хизмат кўрсатувчи бир қатор ташкилий ва техник чораларни кўриши шарт, хусусан: шахсий маълумотларга рухсатсиз киришни истисно қиладиган техник ва дастурий таъминот пакетини жорий этиш; бундай маълумотларга

¹⁷ Retail e-commerce sale worldwide from 2014 to 2023 (in billion US dollars). *The Statistical Portal*. URL: <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales>.

¹⁸ План действий ВЕПС 2.0: предусматривающий дальнейшую реформу международного налогообложения. URL: <https://mind.ua/openmind/20207189-plan-dij-beps-2-0-shcho-peredbachae-podalsha-reforma-mignarodnogo-opodatkuvannya>

кириш ҳуқуқига эга бўлган ходимларнинг ҳисобини юритиш; шахсий маълумотларни қайта ишлаш билан боғлиқ операцияларни ҳисобга олиш маълумотларга рухсатсиз киришда ҳаракатлар режасини ишлаб чиқиш; ходимларнинг шахсий маълумотларини ошкор қилмаслик тўғрисидаги ёзма мажбурияти; масъул ходимни аниқлаш ва бошқалар. Шунинг учун шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш таомиллари ва механизмларини тартибга солиш муҳимдир.

Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масаласини ҳал қилиш ҳам талаб қилинади. Бунинг сабаби шундаки, аксарият қоидабузарликлар хизмат кўрсатувчининг шахси ва унинг жойлашган жойи тўғрисида маълумот йўқлиги сабабли содир бўлади. Шу билан бирга, амалдаги қонунчиликда даъвогарнинг, масалан, домен номи эгаси тўғрисида судга мурожаат қилиш ҳуқуқи кўзда тутилмаган. Ушбу масала истеъмолчи учун муҳимдир, чунки мамлакатнинг "Электрон тижорат тўғрисида"ги қонуни мамлакатнинг "Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида" ги Қонунига ишора қилади ва электрон шартнома тузишни "тижорат ёки офис биноларидан ташқарида шартнома тузиш" билан тенглаштиради., ёки "масофадаги шартнома", яъни корхона жойлашган жой учун уни тузишнинг иложи йўқлиги таъкидланган. Шундай қилиб, сўралган сайтларнинг аксарияти маълум бир юридик шахсга ёки яқка тартибдаги тадбиркорга тегишли эканлиги тўғрисида маълумотни ўз ичига олмайди, яъни электрон шартнома тузилган жойни аниқлаш муаммоси мавжуд¹⁹.

Бу ҳолат ахборот муҳитидаги электрон тижорат трансмиллий ва трансчегаравий эканлиги билан боғлиқдир, чунки электрон тижорат харидорлар, воситачилар ва сотувчилар манзилида эмас, балки унинг савдо ахборот инфратузилмаси бўлган жойда жойлашган ҳисобланади, бунда электрон тижорат иштирокчилари бир юрисдиксиядан бошқасига осонгина кўчиб ўтишлари мумкин ва шунинг учун "жисмоний мавжудлик" концепциясини қўллаш ўз долзарблигини йўқотади²⁰. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун Inclusive Framework (135 та мамлакатдан иборат гуруҳ) томонидан иқтисодий иштирок ("nexus rules")нинг янги қоидаларни назарда тутадиган "унификациялашган ёндашув" ("unified approach to Pillar One") сифатида қабул қилинган рақамли иқтисодиёт билан боғлиқ солиқ хатарларини ҳал қилиш бўйича таклиф этилган BEPS 2.0 ишчи дастурининг Ҳаракатлар режасини қўллаш мақсадга мувофиқдир. Ушбу

¹⁹ Retail e-commerce sale worldwide from 2014 to 2023 (in billion US dollars). *The Statistical Portal*. URL: <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales>.

²⁰ Товкун Л.В. Актуальные вопросы правового регулирования электронной коммерции в Украине // http://lsej.org.ua/9_2020/71.pdf

қоидаларнинг миллий қонунчиликка имплементацияси истеъмолчиларга хизмат кўрсатувчи (оператор ва провайдер)ни аниқлаш имконини беради.

Энг қийин ва муҳим масалаларидан бири бу электрон тижоратда солиққа тортиш муаммосидир. Афсуски, амалдаги солиқ қонунчилиги анъанавий бизнесни тартибга солишга қаратилган ва электрон бизнесга ўнганмаган ва мослаштирилмаган, чунки бунда электрон тижорат пул оқимларининг бир қисми кузатув ва назоратга олинмайди. Ушбу соҳада аниқ солиққа солинадиган механизмнинг йўқлиги бундай муаммони ҳал қилишга ёрдам бермайди. Электрон тижорат соҳасидаги сотувчилар фақат тадбиркорлик субъектлари (юримдик шахслар ва яқка тартибдаги тадбиркорлар) бўлиши мумкинлигига қарамай, кўпинча сотувчилар тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтмаган жисмоний шахслардир.

Дж. Дэкс Хансен и Карла Рейес, илмий адабиётларда мавжуд бўлган ақлли шартномаларнинг қуйидаги хусусиятларини ажратиб кўрсатишади:

“- ақлли шартномалар-бу тарқатилган реестр технологияси бўйича ишлайдиган компьютер дастурлари;

- ақлли шартномалар, қоида тариқасида, тарқатилган реестр технологияси бўйича ишлайдиган дастурнинг бир қисми ҳисобланади, бироқ тўлиқ маънода бундай дастурлар эмас;

- ақлли шартномалар воқеаларга асосланган функцияларни таклиф қилади: ташқи маълумотлар билан фаоллаштирилса, ақлли шартномалар бошқа маълумотларни ўзгартиради;

- ташқи маълумотлар “oracles” томонидан тақдим этилиши мумкин-ақлли шартномаларга маълумот узатувчи маълумотлар манбалари (бирок, барча ақлли контрактлар ҳам “oracle”ни талаб қилмайди);

- ақлли шартномалар oracle томонидан тақдим этилган маълумотларга асосланиб, муайян талабларнинг функционал бажарилишини таъминлаши ва муайян шартлар бажарилганлиги ёки аксинча, бажарилмаганлиги тўғрисида далиллар келтириши мумкин²¹;

- ақлли шартномалар вақт ўтиши билан ўзгаришларини кузатиши мумкин;

- ақлли шартномалар “рикардия шартномалари” билан бир хил эмас;

- ақлли шартномалар автономдир, чунки уларни яратувчи ишлаб чиқарувчи ўз фаолияти давомида улар билан фаол қўллаб-қувватлаши, кузатиши ёки алоқада бўлиши шарт эмас;

²¹ Морхат П.М. Смарт-контракты и искусственный интеллект: гражданско-правовой взгляд // Юридические исследования. — 2018. - № 5. - С.1-6. DOI: 10.25136/2409-7136.2018.5.26124 URL: https://e-notabene.ru/Ir/article_26124.html

- ақлли шартномалар ўзини ўзи таъминлаши мумкин, чунки улар ресурсларни сафарбар қилиш учун дастурлаштирилиши мумкин;
- ақлли шартномалар тарқатилади, чунки улар турли тармоқ тугунларига тарқатишни ўз ичига олган тарқатилган рўйхатга олиш технологияси протоколларида ишлайдиган дастурий таъминот;
- ақлли шартномалар таклиф қилинган битимнинг бажарилишини кафолатлайди²².

Лин Уильям Конг ва Жуго Хе ақлли шартномаларни марказлаштирилмаган консенсус асосида шартларни аниқлашга имкон берадиган ва ўзини ўзи таъминлайдиган ва автоматик ижро орқали бузишдан ҳимояланган рақамли шартномалар сифатида белгилайди²³. Марказлаштирилмаган консенсус амал қилмаган ҳолларда тарафлардан бири ўзига кўпроқ ваколат олиш мумкин ва судлар ёки ҳакамлик судлари каби учинчи шахсларнинг анъанавий аралашуви бу муаммони тўлиқ ҳал қилиш учун мос эмас, чунки улар инсоннинг юқори даражадаги аралашуви билан боғлиқ, бу камроқ алгоритмик ва қимматроқ бўлиши мумкин²⁴. Ақлли шартномалар доимий инсон назоратини талаб қиладиган ҳужжатлар соҳасида савдо шартномалари ёки хизматларини тузади ва уларни ўзгартиради бир нечта томонлар ўртасида мураккаб операцияларни таъминлайдиган автоматлаштирилган воситалардир²⁵. Смарт-контрактлар (агар ўзбек тилига сўзма-сўз таржима қилинган бўлса, "ақлли шартномалар") сунъий интеллект терминологиясида аслида ақлли эмаслигига эътибор қаратиш лозим.

Криптовалюталар ва ақлли шартномалар соҳасидаги сўнги ўзгаришлар сунъий интеллект усуллари кўллаш учун янги имкониятлар яратади. Ушбу иқтисодий технологиялар чуқур билим ва таҳлилдан фойда кўради, чунки улар кундалик савдога қўшилади. Криптовалюталар ва ақлли шартномалар сунъий интеллект тизимларининг инсоният жамиятига янада интеграциялашганлиги сабабли маълум ҳуқуқий нормалар ва хавфсизлик стандартларига мос келишини таъминлаш учун инфратузилмани ҳам таъминлаши мумкин²⁶.

Сунъий ақл ва блокчейн технологиялари ажойиб даражада тарқалиб бораётганини ва ҳар иккаласи ҳам турли даражадаги технологик мураккаблик ва кўп ўлчовли бизнес таъсирига эга эканлигини таъкидламоқда. Ҳозирги вақтда

²² Schäfer Y. Smart contracts – intelligent contracts of the future?

²³ Понкин И.В. § 7.9. Использование блокчейн-технологий в государственном управлении // Теория публичного управления: Уч. для магистратуры и программ Master of Public Administration / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2017. – 728 с. – С. 299–306.

²⁴ Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

²⁵ Зайнутдинова Е.В. Смарт-контракт в гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск: 2022. – 15 с.

²⁶ Лукоянов Н.В. Правовые аспекты заключения, изменения и прекращения смарт-контрактов // Юридические исследования, 2018. - №11. С. 28-35.

ақлли шартномалар турли одамлар томонидан дастурлаштирилган, яъни бундай шартномалар бўшлиқлар ва камчиликлардан холи эмаслиги эҳтимоли мавжуд. Ушбу жараёнларда сунъий интеллектдан фойдаланиш бундай хатолардан холи ақлли шартномаларга эришишни, блокчейн 2.0 га эришишни таъминлаши мумкин, уни амалга ошириш турли хил сунъий интеллект технологиялари ёрдамида таъминланиши ёки яхшиланиши мумкин²⁷.

Ақлли шартномаларни ёзишнинг соддалиги ва қулайлиги кўплаб тўлиқ рақамли операциялар учун етарли кўринади, аммо бу тизимлар моддий дунё билан ўзаро алоқада бўла бошлагач, қарор қабул қилишда кўпроқ ақл ва ҳақиқий билимга эҳтиёж бор. Қисқа вақт ичида турли хил сенсорлардан маълумотларни таржима қилиш учун сунъий интеллект тизимлари талаб қилиниши мумкин²⁸. Шунингдек, ақлли шартномаларни тузиш ва бажариш соҳасида сунъий интеллект тизимларидан қонунлар кодларининг расмий рақамли версияларини яратиш учун фойдаланиш мумкин. Бундан ташқари, янги қонунчиликни яратиш ва соддалаштиришни осонлаштириш учун қонунни биладиган мураккаб сунъий интеллект тизимларидан фойдаланиш мумкин. Сунъий ақл ақлли шартномалар яратиш ва амалга ошириш учун зарур бўлган таҳлил беради, шунингдек, уларнинг самарадорлигини таъминлаш учун, кўпроқ маълумотлар сунъий ақл ихтиёрида, чунки, аниқроқ у натижаларини олдиндан мумкин.

Сунъий интеллект тизими, шунингдек, томонлар ўртасида шартномалар бўйича олиб борилаётган музокараларни таҳлил қилиб, томонлар илгари қандай шартларда келишилганлигини билиб олишлари ва янги шартнома учун энг мос бўлган тиллар ва қоидалар турларини таклиф қилишлари мумкин. Бундан ташқари, сунъий ақл илгари ҳисобга олинмаган ўзгарувчиларни аниқлаш ва уларни келажакдаги шартномаларга киритиш учун ўтган шартномаларни таҳлил қилади, шунингдек ўтган ақлли шартномалардаги иш оқимларининг самарадорлигини таҳлил қилиб, келажакдаги шартномаларни яхшилашнинг потенциал усулларини аниқлайди.

Шунингдек, ақлли контрактларда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш уларнинг хавфсизлиги билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш учун ишлатилиши мумкин. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ҳозирда ақлли шартномалар учун махсус хавфсизлик стандартлари мавжуд эмас, яъни янги ёки аллақачон яратилган ақлли шартномалардаги яширин заифликлар исталмаган натижаларга, хусусан, пул йўқотишларига олиб келиши мумкин ва бундай

²⁷ Gotcu, M.-L. Legal breakthrough for blockchain technology Master Thesis on International Business Law Program. Tilburg Law School, 2016. – 51 pp.

²⁸ Boonyaorn Na Pombejra. The rise of blockchain: an analysis of the enforceability of blockchain smart contracts. Thammasat University, 2016. – 129 pp.

ҳолатлар аллақачон маълум²⁹. Сунъий интеллект ақли шартномаларни синаш учун, хусусан, расмий текшириш учун: масалан, автоматлаштирилган муаммоларни бартараф этиш, диск раскадровка ва таҳлил қилиш ва илдиз сабабларини аниқлаш; шунингдек, қидирувга асосланган дастурий таъминот муҳандислиги (СБСЕ) учун қўлланилиши мумкин.

Телекоммуникация соҳасида сунъий интеллект орқали тузиладиган шартномалар оператор ва провайдерлар томонидан таклиф этиладиган хизмат турларини мижозларга тақдим этиш, уларни шартнома мазмуни билан таништириш ҳамда мижоз учун мақбул бўлган Интернет хизматлари пакетини танлаш каби ҳаракатларда намоён бўлади. Бу хизматлар сунъий интеллект орқали тақдим этилади. Мазкур ҳолатларда телекоммуникация хизматларини тақдим этувчи ва истеъмолчи ўртасидаги муносабатларда сунъий интеллект технологияларининг иштирокига нисбатан вакиллик концепциясини ҳам қўллаш мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР: (REFERENCES)

1. Лаптев В.А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность за его работу // Право. Журнал Высшей школы экономики. № 2. 2019. – С. 79–102.
2. Алан Тьюринг – человек, у которого отняли право любить. Российская служба BBC: вебсайт. URL: https://www.bbc.com/russian/society/2014/11/141112_imitation_game_turing (дата обращения: 13.12.2020).
3. Загарчук В.И., Клим А.С. Использование искусственного интеллекта в торговле // <https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.15.23.html>
4. Narasimhan S. Raghavan How AI is driving Digital Transformation. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/how-ai-driving-digitaltransformation-narasimhan-s-raghavan>
5. Тимошенко Е.А. Искусственный интеллект: правовой аспект развития права собственности // Юридический научный электронный журнал. 2020. № 9. – С. 94.
6. Хурсанов, Р. (2022). Телекоммуникация хизматлари кўрсатиш шартномаларини тузиш асослари ва тартиби. *Общество и инновации*, 3(8/S), 28-38.
7. Chaffey D. E-business and E-commerce Management. Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall, 2009. - 402 p.
8. Summer A., Dunkan Gr. E-Commerce. New York : NYH Publishing, 1999. 263 p; Zwass V. Electronic Commerce: Structures and Issues. International Journal of

²⁹ Зайнутдинова Е.В. Смарт-контракт: возникновение и развитие в гражданском праве // Предпринимательское право. 2020. No 3. С. 25-32.

- Electronic Commerce. 1996. Vol. 1. Issue 1. P. 3–23. DOI: 10.1080/10864415.1996.11518273.
9. Козье Д. Электронная коммерция. – Москва : Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999. 288 с.
10. Хурсанов, Р. (2022). Булутли технологиялар хизматини кўрсатиш шартномасига оид муаммолар ва уларнинг ечимлари. *Общество и инновации*, 3(2), 54-62.
11. Мартовой А. Сущность и основные характеристики электронного бизнеса, электронной коммерции, электронного
12. и интернет-маркетинга. *Культура народов Причерноморья*. 2004. Т. 1. № 56. С. 146–152. URL: <http://dspace.nbuu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36241/37-Martovoy.pdf>
13. Doniyorbek, I. (2022). MAJBURIYATNI VAJARMAGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI QO'LLASH MUAMMOLARI.
14. Авдеев П. Философия информационной цивилизации. Москва : Владос, 1994.
15. Gotcu, M.-L. Legal breakthrough for blockchain technology Master Thesis on International Business Law Program. Tilburg Law School, 2016. – 51 pp.
16. Товкун Л.В. Актуальные вопросы правового регулирования электронной коммерции в Украине // http://lsej.org.ua/9_2020/71.pdf
17. Хурсанов, Р. Х. (2022). ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИНИНГ ПРЕДМЕТИНИ БЕЛГИЛАШ МУАММОЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 781-794.
18. Imomniyozov, D. B. O. G. L., & Atalikova, G. S. (2022). INGLIZ VA MILLIY HUQUQIMIZDA SHARTNOMAVIY JAVOBGARLIKNING ASOSLARI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 84-95.